

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 29/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7989731

Priscila Pinel Bernardo Vieira Rocha¹

RESUMO:

A sociedade contemporânea vem passando por diversas modificações devido ao uso da tecnologia e o avanço da conectividade digital. Como sabemos, o desenvolvimento tecnológico faz parte da vida humana e é permeado por interesses econômicos e sociais. No contexto social brasileiro, o que podemos observar é que os antigos meios de comunicação como a imprensa, a televisão fechada e o rádio tiveram a seu tempo, o auge da interação demonstrada pelo alcance de um grande número de pessoas. Contudo, com o avanço das tecnologias digitais, houve uma mudança na nomenclatura do que conhecemos por novas tecnologias. Desse modo, o que compreendemos como Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) passou a abranger também aparelhos conectados pela internet como computadores, notebooks e tablets. Assim, o antigo termo foi substituído pela expressão Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). No âmbito educacional, o avanço das TIC tem possibilitado a cada dia, o surgimento de novas possibilidades educativas, tendo em vista, serem estas consideradas como ferramentas que proporcionam o

aperfeiçoamento da aprendizagem. Nesse contexto, o presente artigo busca investigar o uso das tecnologias no contexto educacional do Colégio Batista Brasileiro por meio de um estudo de caso, de enfoque metodológico qualitativo e tendo como instrumentos para a coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, a aplicação de questionários a docentes. Como resultados, a pesquisa demonstrou que todos os docentes possuem algum conhecimento sobre as tecnologias e que todos as utilizam como ferramenta educacional, contudo, 80% dos professores ainda não participam de curso de formação continuada sobre o uso das novas tecnologias, o que revela uma lacuna formativa e, portanto, a pertinência e viabilidade de criação de uma formação continuada sobre o uso das TIC como ferramenta pedagógica.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Educação. Formação continuada. Qualidade do ensino.

Abstract:

Contemporary society has been undergoing several changes due to the use of technology and the advancement of digital connectivity. As we know, technological development is part of human life and is permeated by economic and social interests. In the Brazilian social context, what we can observe is that the old means of communication such as the press, communication and radio had, in their time, the peak of the interaction demonstrated by the reach of a large number of people. However, with the advancement of digital technologies, there has been a change in the nomenclature of what we know as new technologies. In this way, what we understand as Information and Communication Technologies (ICT) now also includes devices connected via the internet such as computers, notebooks and tablets. Thus, the old term was replaced by the expression Digital Information and Communication Technologies (TDIC). In the educational field, the advancement of ICT has enabled the emergence of new educational possibilities every day, with a view to these being considered as tools that provide the improvement of learning. In this context, this article seeks to investigate the use of technologies in the educational context of Colégio Batista Brasileiro through a case study, with a

qualitative methodological approach and using bibliographical research, the application of questionnaires to teachers and students. As a result, the research showed that all teachers have some knowledge about technologies and that they all use them as an educational tool, however, 80% of teachers still do not participate in a continuing education course on the use of new technologies, which reveals a training gap and, therefore, the pertinence and feasibility of creating continued training on the use of ICT as a pedagogical tool.

Keywords: Information and Communication Technologies. Education. Continuing training. Teaching quality.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade constitui uma forma de viver que persiste desde os primórdios e que revela de certa forma, um ideal de vida. É interessante, observarmos que a busca pelo auxílio dos recursos tecnológicos existe desde o início da vida humana, pois, por esse conceito, podemos compreender a criação de quaisquer ferramentas que nos possibilite, a praticidade na vida cotidiana.

Nesse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) foram úteis no que tange a interação social e a comunicação em massa. Contudo, somente por meio das tecnologias digitais é que de fato, presenciamos, a facilidade em realizar tarefas cotidianas, agregando praticidade ao cotidiano. Nesse sentido, as tecnologias vem sendo cada vez mais inseridas no nosso dia a dia, mediando as interações sociais, os atendimentos públicos e transformando a forma como nos relacionamos com o mundo.

No âmbito educacional, a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2018, inseriu entre suas competências para a educação básica, a necessidade do desenvolvimento de habilidades que permitam ao discente, compreender, criar e fazer uso crítico e criativo das novas tecnologias, tanto na interação social como na resolução de problemas e na construção do conhecimento.

Nesse sentido, podemos compreender que já existe uma normatização que exige que o professor trabalhe com as novas tecnologias, a fim de cooperar com a formação discente numa perspectiva crítica e isso pressupõe uma formação docente que habilite os professores para o uso das tecnologias nessa perspectiva.

Do mesmo modo, podemos inferir que a inserção das TIC na educação não acontece de forma igualitária em todas as escolas, pois, cada instituição possui um contexto específico representado por algumas variáveis que determinam a existência e a qualidade do uso das TIC como ferramenta de aprimoramento educacional. Assim, o uso das tecnologias na prática educativa envolve a conscientização dos docentes sobre o uso das tecnologias e seus benefícios para a aprendizagem, o acesso a um processo formativo de qualidade e ainda, a disponibilidade de recursos educacionais tecnológicos no ambiente educacional.

Nesse contexto, a presente pesquisa se desenvolveu a partir do tema As Tecnologias da Informação e Comunicação como Ferramentas de Aprimoramento Educacional desenvolvido no meu projeto final de dissertação. Sendo que o tema foi escolhido devido ao reconhecimento da importância das TIC para a educação na atualidade e o acesso aos recursos tecnológicos observados no Colégio Batista Brasileiro de São Paulo, decidi investigar a compreensão que os docentes possuem sobre as relações entre o uso de tecnologias na prática pedagógica e melhorias na qualidade do ensino.

Desse modo, nos propusemos a investigar de que forma, os docentes da unidade de ensino mencionada aproveitam os benefícios advindo do uso das tecnologias no cotidiano escolar; De que forma, esses educadores envolvem as TIC nas suas práticas pedagógicas; quais são os prós e contras do uso das tecnologias em sala de aula; quais são as necessidades formativas que os docentes; qual é a pertinência; como criar uma formação continuada sobre o uso das TIC como ferramenta de aprimoramento educacional e qual é a viabilidade e pertinência de implementação de uma proposta formativa com o objetivo citado.

Como enfoque metodológico, a pesquisa adotou a abordagem de procedimentos com base em estudo de caso. Sendo, os instrumentos de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, observação sistemática, a elaboração e aplicação de questionários, o método de análise dos dados foi o quantitativo, que forma de forma simultânea, a análise interpretativista de dados e a quantificação por meio de porcentagens em gráficos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AS CONTRIBUIÇÕES DAS TIC NA EDUCAÇÃO

A educação está presente em todas as sociedades e é um processo natural do ser humano. Sendo em seu início, o objetivo de proporcionar a autonomia no cuidado consigo mesmo. À medida que cresce, o indivíduo insere-se na educação escolar, iniciando, assim, um processo educativo complementar que o capacitará ao exercício da cidadania e ao mercado de trabalho.

É pertinente lembrarmos que o processo educativo está na verdade, relacionado a um contexto social permeado de interesses sociais. Como sabemos, o ensino numa perspectiva tradicional e baseado na memorização dos conteúdos não é mais adequado ao contexto da sociedade digital. Na perspectiva de Oliveira, Moura e Sousa (2015), às demandas sociais de uso das TIC interferem na educação escolar, pois demandam novas construções nas relações de ensino e aprendizagem sobre quanto e como está sendo realizado o processo de ensino.

Em outras palavras, o uso das TIC por si só não atinge os objetivos educacionais impostos pela sociedade digital. É preciso que o educador compreenda, na perspectiva de Oliveira et al. (2015), as especificidades inerentes ao manuseio das tecnologias e o seu potencial pedagógico. Para Oliveira et al. (2015), a internet é a primeira dentre outras possibilidades que o docente precisa considerar no que se refere ao uso de TIC na prática educativa.

Sob esse aspecto, poderíamos afirmar que a internet abriga de certa forma, todas as outras tecnologias digitais e aperfeiçoa as formas de aprender e de ensinar. Para o professor, a rede confere possibilidades de acesso a ideias que lhe

poderão repercutir em formas diferenciadas de ensinar e, que tornam as aulas mais dinâmicas, despertando o desejo do discente em dedicar o seu tempo a pesquisas que aperfeiçoem os conteúdos já aprendidos na escola, conduzindo-o à aprendizagem autônoma e significativa.

A internet no contexto educacional pode ser empregada ainda, em fóruns de discussões online e no uso do Google sala de aula, sendo estes, ferramentas pedagógicas que podem ser usadas de forma complementar ao ensino presencial ou na modalidade educacional híbrida. Por meio dessa ferramenta é possível, construir uma maior participação e interação entre os discentes e destes com o professor, colaborando tanto com a retirada de dúvidas nos ambientes virtuais de aprendizagem como no estímulo ao trabalho colaborativo e cooperativo. Somado a isso, as Wikis (conhecido sistema digital colaborativo de gestão de conteúdo) constituem uma ferramenta pedagógica utilizada na produção de textos coletivos, inserindo o aluno na pesquisa ao mesmo que resulta em um trabalho cooperativo.

Somado a isso, a internet por si só, traz consigo a oportunidade de acesso à múltiplas informações sobre um mesmo conteúdo, ampliando, inclusive, as percepções que o discente possui acerca de um mesmo tema. É por meio da pesquisa que o aluno desenvolve a sua autonomia, pois por meio desta, o discente precisa selecionar e comparar informações, construindo a partir disso, conclusões coerentes sobre o que está sendo pesquisado.

Além disso, o uso da internet na construção da aprendizagem é um espaço democrático de construção do conhecimento, pois, o aluno pode acessar grandes quantidades de materiais didáticos, o que não seria possível se estivesse limitado à pesquisa bibliográfica em livros físicos. É flexível por que o estudante consegue escolher os horários e dias em que vai acessar esses saberes segundo a sua disponibilidade, desde que esteja conectado e possua condições para fazê-lo.

Outro ponto relevante é o fato de que o aparelho celular viabiliza ao estudante, entrar em contato com os conteúdos disciplinares independente do lugar onde

esteja, otimizando o tempo do estudante. Aliado a isso, há a possibilidade de o discente navegar entre diversas páginas por meio de hiperlinks, tornando a aprendizagem mais autônoma.

Há ainda, a possibilidade de o estudante interagir com os colegas em uma construção colaborativa da aprendizagem por meio de recursos que lhes viabilize o compartilhamento de reflexões e pontos de vista como é o caso dos fóruns de discussões dos sites universitários da Educação à Distância (EAD) ou ainda, a postagem de comentários no Google sala de aula, ferramenta que pode ser usada de forma complementar ao ensino presencial ou híbrido. Em se tratando de aprendizagem colaborativa, as wikis possuem um papel importante na produção de textos de forma coletiva, possibilitando que estudantes que residem em locais distintos possam dialogar com os seus saberes e expressá-los de forma coletiva.

No que se refere à apresentação de conteúdos em sala de aula, a gamificação é uma outra possibilidade interessante, sobretudo, no ensino fundamental e médio, fase em que os estudantes consideram os jogos digitais como uma das principais formas de lazer. Sob esse aspecto Zichermann e Cunningham (2011 apud Busarello, Ulbricht e Fadel, 2014) consideram que o uso de jogos como ferramenta pedagógica precisa estar relacionado a recompensa, reforço e feedback, sendo estas características que potencializam o envolvimento do aluno. Nessa mesma linha de raciocínio, Furió et al. (2011 apud Busarello et al., 2014, p. 13) que “[...] o ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um meio de o sujeito desenvolver habilidades de pensamentos e cognição, estimulando a atenção e memória”.

Com a internet, abre-se ainda, a possibilidade de uso de aplicativos de vídeo conferências, interligando pessoas de várias partes do mundo por meio do espaço virtual e a construção de saberes por meio da interação entre professores e alunos em tempo real como acontecia no período do ensino remoto.

Outra experiência pedagógica relevante são aquelas que envolvem o uso da gamificação ou a realidade virtual aumentada, às quais proporcionam

experiências significativas de aprendizagem, repercutindo na motivação discente. É relevante, porém, pensarmos que todas essas possibilidades de uso das TIC só são possíveis se o docente tiver plena consciência sobre as influências que o emprego das tecnologias na sala de aula suscita nos resultados da aprendizagem. É preciso ainda, que o docente tenha acesso à formação de qualidade que viabilize e o habilite para o uso das tecnologias na sala de aula de forma criativa.

2.2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS TIC: UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PROFESSORES PREPARADOS O TRABALHO COM AS TIC EM SALA DE AULA

No cenário educacional vigente, o uso das TIC é compreendido como uma ferramenta que propicia a educação inovadora, tendo em vista, que por meio desta, o docente promove um maior engajamento dos alunos com o conteúdo ministrado. Mas para tanto, é necessário que os docentes conheçam as tecnologias e suas possibilidades de uso.

Sob esse aspecto, Ponte (2000) considera que os professores têm feito usos distintos do aproveitamento das tecnologias no campo educacional, justamente devido às diferenças no conhecimento relativo ao uso das tecnologias na sala de aula. Conforme o autor (2000) alguns professores buscam adiar ao máximo, o uso das TIC como se fosse algo indesejado. Outros possuem o domínio básico para usá-los na vida cotidiana, mas não sabem como aliá-las ao ensino. Outros, usam as tecnologias, mas apenas como um suporte para a transmissão de conteúdos, permanecendo na pedagogia tradicional de ensino e uma minoria explora novos produtos e ideias com o intuito de inovar suas práticas pedagógicas, contudo, enfrentam alguns desafios que dificultam o uso das TIC em sua base metodológica.

Conforme as palavras de Ponte (2000) podemos observar que não existe consenso quanto ao uso das tecnologias na educação e nem todos os professores se consideram habilitados para o uso das TIC na prática pedagógica. É pertinente ainda, observarmos que o fato de um docente fazer o uso das

tecnologias na vida cotidiana não está estritamente relacionado ao fato de este mesmo professor saber incorporá-las na sua prática pedagógica. O mesmo podemos mencionar sobre a relação entre o uso das TIC e a inovação pedagógica.

Como sabemos grande parte dos docentes não tiveram acesso a uma formação docente para o uso das TIC e por isso desconhecem suas possibilidades de uso e acabam utilizando-as apenas como suporte para a transmissão de conteúdos. Assim, o uso das tecnologias precisa estar alinhado aos objetivos educacionais e proporcionar uma forma inovadora de acessar os conteúdos e de realização das atividades escolares, a fim de conferir aos estudantes, experiências de aprendizagem significativas.

Sob esse aspecto, a importância da formação de professores para o trabalho com as TIC está relacionada ao uso adequado da TIC, com o objetivo, o desenvolvimento da motivação e da autonomia discente. Somado a isso, as possibilidades de uso das tecnologias perpassam a simples ministração dos conteúdos, sendo possível avaliá-los de forma mais eficiente, monitorando os avanços obtidos ao longo do processo de ensino e aprendizagem.

Considerando, que a inovação tecnológica acontece de forma contínua, a formação docente precisa ser permanente, a fim de que o professor esteja sempre atualizado frente às novas formas de acesso, construção e transmissão do conhecimento e formas de avaliação do desempenho dos estudantes por meio das TIC, tornando a aprendizagem mais interativa e significativa e ao mesmo tempo, facilitando a sua atuação docente.

2.3. AS TIC NAS AULAS HÍBRIDAS

Segundo Moran (2015) o conceito **HÍBRIDO** surgiu com a finalidade de atribuir uma característica que é própria da sociedade digital, tendo em vista que essa é imperfeita, mutante e complexa. Contudo, o mesmo autor (2015) considera que a educação é um processo híbrido desde sua origem, pois, tendo em vista que aprendemos nos mais variados lugares e situações. Sob esse aspecto, Moran (2015) relembra que aprendemos em momentos pedagógicos propriamente

ditos e com a ajuda de um professor como em momentos de lazer ou de forma autônoma.

No contexto da sociedade digital, o vocábulo passou a denominar o ensino híbrido como o ensino a ser compreendido na modalidade educacional que combina as aulas presenciais e momentos de acesso aos conteúdos de forma online, podendo acontecer a partir do uso combinado de diversas tecnologias e métodos de ensino.

Como sabemos, essas aulas não são, aulas não presenciais do ensino híbrido que podem ser ministradas a partir de videoconferências com a interação entre os alunos e professor em tempo real ou ainda por meio de plataformas online de forma assíncrona.

Nas aulas assíncronas, podemos mencionar diversas possibilidades de uso das TIC, sendo a primeira delas, o próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tendo em vista, serem aquelas mediadas por plataformas online, os docentes podem postar conteúdos e solicitar que os estudantes façam comentários e questionamentos sobre a matéria disponibilizada por meio de fóruns de discussão como ferramenta avaliativa. Neste contexto, os estudantes são incentivados à leitura reflexiva dos conteúdos e ao mesmo tempo lhes é proporcionado, um momento de interação e construção coletiva do conhecimento.

Aliado a isso, a participação em fóruns de discussão online permite a interação dos estudantes com os seus pares, com o docente e com o conteúdo, proporcionando o aumento da motivação e o estímulo ao trabalho cooperativo e colaborativo, sobretudo, quando envolve outras estratégias pedagógicas como a gamificação.

Outra ferramenta tecnológica que pode ser utilizada de forma avaliativa no contexto do ensino híbrido, é a elaboração e aplicação de um Quizz online, que motiva os alunos a estudarem os conteúdos, a fim de obter uma recompensa ou premiação pela quantidade de acertos, ainda que de forma simulada.

Em síntese, podemos perceber que as tecnologias como recursos pedagógicos essenciais às aulas híbridas podem propiciar a interação entre os estudantes, repercutindo em momentos de aprendizagem significativas, contudo, se faz necessário, que o docente possua o conhecimento sobre as TIC para a partir disso, refletir sobre as implicações pedagógicas envolvidas, garantindo, assim, o alcance dos objetivos propostos.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Segundo afirma, PMBOK (2008) a metodologia pode ser compreendida como um conjunto de procedimentos que as pessoas que trabalham em uma disciplina utilizam. Ou seja, é a forma de apresentação do conteúdo ministrado. No âmbito da pesquisa científica, a metodologia pode ser definida como os procedimentos realizados para a busca de informações que viabilizem a compreensão de um problema da realidade.

No contexto específico dessa pesquisa, incluímos como objetivo, investigar os aspectos educacionais que envolvem o uso das tecnologias na unidade escolar mencionada anteriormente, localizada na cidade de São Paulo – SP. Como o intuito é descrever esse aspecto da realidade, consideramos que se trata de uma pesquisa descritiva qualitativa. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados a pesquisa bibliográfica, observação da unidade escolar, realização de entrevistas com os professores da unidade de ensino, o uso de questionários, a observação sistemática, a análise de documentos, abordagens de campo, formulários dentre outros procedimentos metodológicos.

.3.1 População da pesquisa

A população é composta por 10 professores da instituição escolar mencionada, sendo que os estudos que compõem a fundamentação teórica foram desenvolvidos no ano de 2022 e a aplicação do questionário se deu entre janeiro e fevereiro de 2023.

3.2 Coleta de dados

A coleta de dados tem como objetivo direcionar a pesquisa, colaborando com a compreensão efetiva da realidade e definindo uma estratégia interventiva que coopere com a resolução do problema investigado.

Na nossa pesquisa, adotamos a observação sistemática não participante que nos auxiliou na identificação do papel do uso das tecnologias nas práticas pedagógicas docentes, o que colaborou com o levantamento de algumas hipóteses sobre a conscientização dos docentes sobre o uso das TIC na educação. A análise de artigos científicos possibilitou a construção de uma fundamentação teórica, enquanto as entrevistas nos proporcionaram um melhor entendimento sobre o posicionamento dos professores sobre o uso das tecnologias, bem como o acesso e a qualidade formativa que lhes foi concedida.

4. RESULTADOS

O questionário foi elaborado a partir de uma linguagem objetiva e com predomínio de questões abertas. Os primeiros questionamentos foram realizados por meio de perguntas relacionadas à formação pedagógica e à atuação como docente dentro e fora da instituição de ensino.

Nesse sentido, a primeira pergunta do questionário refere-se à formação continuada dos docentes, tendo como opções de respostas, “superior”, “especialização”, “mestrado” e “doutorado”. O segundo questionamento foi “Quanto tempo atua como docente?” e teve como respostas disponíveis, “Entre 2 e 5 anos”; “Entre 6 e 10 anos”; “Entre 11 e 15 anos” e “Entre 16 e 24 anos”. Após esses questionamentos, realizamos algumas perguntas discursivas referente ao tempo de atuação profissional dentro da instituição e o cargo ocupado na instituição escolar. No quinto questionamento, perguntamos se os docentes possuíam ou não conhecimento sobre o conceito e uso das TIC, apresentando como respostas possíveis, as alternativas “sim” e “não”.

Retomando ao contexto específico sobre o uso das TIC na sala de aula, o sexto questionamento foi “De que forma a unidade escolar (Colégio Batista) aproveita as benfeitorias trazidas pelo uso constante das TICs?”, sendo as respostas obtidas de forma discursiva.

Na sétima pergunta, foi questionado quais tecnologias os docentes utilizam em sala de aula, sendo as respostas disponíveis, “Vídeos”, “Sites de jogos pedagógicos”, “Sites de pesquisas”, “Plataformas educacionais” e “Infográficos”. Como forma de complementar os dados obtidos na pergunta anterior, questionamos aos educadores, “Qual o nível de contribuição que as TICs proporcionam na sua dinâmica em sala de aula?”, apresentando como possíveis respostas, “Ruim”; “Razoável”; “Bom” e “Ótimo”.

Sobre o acesso à formação de professores com o objetivo de habilitar para o uso tecnológico na educação, questionamos os docentes a partir da pergunta: “Você já fez algum curso de capacitação para professores em TICs? Caso a resposta seja negativa, qual o motivo?”, obtendo respostas de forma discursiva.

Na décima pergunta, os professores foram questionados sobre o interesse dos docentes em participar de cursos de formação continuada sobre o uso das TIC ministrados pela instituição de ensino onde lecionam, tendo como respostas disponíveis, as alternativas “Sim”, “Não” e “Talvez”. Posteriormente, foi questionado aos docentes, “Caso tenha respondido “não ou talvez” na pergunta anterior, gostaria de explicar?”; sendo as respostas discursivas, a fim de dar oportunidade aos professores para relatar seus pontos de vista.

Apresentamos abaixo o resultado da pesquisa naquelas perguntas que se relacionam diretamente ao uso das TICs.

1 – Pergunta: De que forma a unidade escolar aproveita as benfeitorias trazidas pelo uso constante das TICs?

Resultado:

80% dos docentes consideram que a principal forma com a qual a instituição se beneficia é pelo ganho qualitativo no processo de ensino aprendizagem e 20% responderam que a forma de benefício se dá através de uma comunicação mais eficiente entre família-escola e colaboradores-escola.

2 – Pergunta: Como você (docente) trabalha com as TICs em sala de aula?

Resultado:

Nesta questão observamos que 100% dos professores afirmaram utilizar vídeos, infográficos animados e exercícios interativos ou plataformas educacionais como forma de conferir ao ensino presencial, formas complementares de transmissão dos conteúdos, inserindo a ludicidade no processo de ensino e aprendizagem.

3– Pergunta: Quais são os prós e contras quando se faz o aproveitamento das TICs em sala de aula?

Resultado:

10% dos professores responderam que a contribuição das TIC para os processos de ensino e aprendizagem é boa a contribuição, 10% afirmaram que é razoável e 80%, a consideram como ótima a sua contribuição.

Os resultados reforçam a crença dos professores acreditam que as tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) possuem grande potencial educativo, tendo em vista, que essas facilitam a aquisição de novos conhecimentos, ampliam o interesse e motivação dos discentes. Reforçam também a importância do acesso a uma maior quantidade de informações, colaborando ainda, com novas formas de interação entre os estudantes e cooperando com a aprendizagem colaborativa e cooperativa.

4– Pergunta: Quais são as necessidades de capacitação dos professores em TICs?

Resultado:

20% dos docentes afirmaram já terem feito cursos na área apenas para aprender a manusear programas tecnológicos, a fim de preparar e ministrar as suas aulas, e , 80% dos educadores afirmaram não terem participado de nenhum curso de formação continuada sobre o uso das TIC no contexto educacional.

5 – Pergunta: Você participaria de formação continuada para professores do Colégio, com o intuito de fortalecer a aplicação das TIC na unidade escolar,

permitindo assim, o aprimoramento educacional?

Resultado:

Como respostas a esse questionamento, observamos que 80% dos docentes disseram que sim e justificaram que cursos de formação docente e continuada são boas estratégias que conduzem os docentes à aprendizagem de novas técnicas de ensino e com novos recursos pedagógicos; 15% dos docentes responderam talvez, pois mencionaram a inadequação de algumas ferramentas ao contexto educacional de ensino e 5% responderam que não, pois consideram que a capacitação deveria ser personalizada, segundo cada caso de modo particular.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm sido consideradas tão importantes na educação como em outros âmbitos na sociedade atual. Isso acontece porque estamos vivenciando uma época, onde as TIC estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Ela pode ser considerada, um espaço de lazer e de interação, e repercute no processo educacional gerando maior motivação do discente e, estímulo à aprendizagem autônoma e significativa.

Por meio da internet, o estudante consegue acessar os conteúdos, na medida da sua disponibilidade, tendo acesso a uma quantidade de informações que não seria possível, por meio de livros e periódicos físicos. Somado a isso, as plataformas digitais configuram uma oportunidade autônoma e interativa da aprendizagem, tendo em vista, que os discentes entram em contato com os pontos de vista de seus pares e os conteúdos ministrados.

Com o uso da gamificação e a realidade aumentada é possível que o discente tenha a possibilidade de acessar os conteúdos de forma interativa, consistindo, assim, em uma experiência de aprendizagem significativa. Foram as TIC que garantiram também o ensino em uma época na qual havia a necessidade do isolamento social, proporcionando ao mesmo tempo, a interação entre alunos e professores e reduzindo as possibilidades de contágio pelo novo Coronavírus.

Sob esses aspectos, podemos compreender que as possibilidades e benefícios das tecnologias no âmbito educacional são quase ilimitadas. Contudo, para que haja de fato o aproveitamento do potencial educativo das TIC, se faz necessário que o docente tenha acesso aos recursos tecnológicos e uma formação docente que o habilite para o uso das tecnologias na sala de aula.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, proporcionando o acesso a informações, recursos e ferramentas que ampliam as possibilidades de aprimoramento educacional. A utilização de tecnologias como computadores, tablets, smartphones, softwares educacionais e internet torna possível o desenvolvimento de atividades pedagógicas mais dinâmicas e interativas, estimulando a participação ativa dos estudantes e promovendo a construção do conhecimento de forma colaborativa.

As TIC têm o potencial de transformar o modelo tradicional de ensino, tornando-o mais democrático e acessível, permitindo a expansão do ensino para além dos limites físicos da sala de aula. As tecnologias educacionais oferecem uma série de recursos que possibilitam a personalização do processo de aprendizagem, adequando-o às necessidades e características individuais de cada estudante. Isso pode estimular o desenvolvimento de raciocínio lógico, capacidade de inovação, capacidade crítica e outras habilidades importantes para a formação dos alunos.

No entanto, é importante destacar que o uso inadequado e excessivo das TIC pode ter efeitos negativos na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Por isso, é fundamental que os professores estejam capacitados para utilizar essas ferramentas de forma eficiente e consciente, a fim de promover a aprendizagem dos alunos de maneira mais significativa.

Os educadores devem estar preparados para lidar com as tecnologias de forma integrada ao processo educacional, levando em consideração as necessidades e características dos seus alunos. Além disso, é importante que os professores

ensinem aos alunos como utilizar as TIC de forma consciente e crítica, evitando o uso excessivo e inadequado dessas tecnologias.

Para que as TIC possam ser utilizadas de forma adequada na educação, é fundamental que os gestores e educadores invistam em formação e capacitação, além de disponibilizar recursos tecnológicos nas escolas. A integração das tecnologias na educação também requer uma mudança na metodologia de ensino, para que as atividades pedagógicas possam ser mais dinâmicas, colaborativas e personalizadas.

A utilização das TIC na educação também pode contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, permitindo a adaptação das atividades às necessidades específicas desses alunos. As tecnologias educacionais também podem ser utilizadas para ampliar o acesso à educação em regiões remotas ou com pouca infraestrutura escolar.

No entanto, é importante destacar que as TIC não substituem a presença do professor na sala de aula, mas sim complementam o trabalho do educador. A interação humana é fundamental para o processo de aprendizagem, e os professores devem estar presentes para orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento dos alunos. É importante lembrar que as TIC não são uma solução mágica para os desafios da educação, mas sim uma ferramenta que pode ser utilizada de forma complementar e eficiente para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, é fundamental que os professores saibam utilizar as TIC de forma adequada, levando em consideração as necessidades e características dos seus alunos, e ensinem a eles como fazer uso consciente e crítico dessas tecnologias.

A inserção de ferramentas, metodologias e equipamentos tecnológicos nas salas de aula pode ser uma importante forma de estimular o desenvolvimento das habilidades dos alunos e melhorar a qualidade da educação. No entanto, é fundamental que os educadores e gestores estejam preparados para lidar com essas tecnologias de forma eficiente e consciente.

Os avanços tecnológicos têm transformado a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo, e a educação não pode ficar para trás nesse processo. É fundamental que as instituições de ensino se adaptem às novas demandas e aproveitem as oportunidades oferecidas pelas TIC para aprimorar a qualidade da educação. A utilização das TIC na educação também pode contribuir para o desenvolvimento de competências importantes para a formação dos alunos, como a capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe, comunicar-se de forma eficiente, entre outras.

Além disso, as TIC podem ser utilizadas para ampliar a oferta de recursos educacionais, permitindo o acesso a materiais e informações que antes eram limitados a um grupo restrito de pessoas. Isso pode contribuir para a democratização do acesso à educação e para a redução das desigualdades sociais. No entanto, é importante que a utilização das TIC na educação seja feita de forma consciente e crítica, levando em consideração as limitações e os desafios que essas tecnologias apresentam. É fundamental que os educadores e gestores estejam atentos aos possíveis efeitos negativos do uso inadequado das TIC, como a dependência tecnológica, a perda de habilidades sociais e a falta de atenção e concentração.

Por isso, é importante que os educadores e gestores estejam sempre atualizados e capacitados para lidar com as novas tecnologias, e que promovam o uso consciente e crítico das TIC entre os alunos. Com base nos dados apresentados, fica evidente a importância da capacitação dos educadores no que se refere à utilização das TIC na educação. Como indicado por 80% dos participantes, os cursos de capacitação e workshops constantes são boas estratégias para que os educadores possam aprender novas técnicas de ensino que se correlacionam com os novos recursos tecnológicos educacionais. Isso demonstra a necessidade de os educadores estarem sempre atualizados e preparados para lidar com as novas tecnologias, a fim de promover uma aprendizagem mais eficiente e significativa para os alunos.

6. REFERÊNCIAS:

BUSARELLO, Raul Inácio *et al* (org.). A gamificação e a sistemática de jogo:: conceitos sobre a gamificação como recurso motivacional. In: FADEL, Luciane Maria *et al*. **Gamificação na educação**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. Cap. 1. p. 12-37. Disponível em: [Gamificação na Educação – Andreza Regina Lopes da Silva, Araci Hack Catapan, Cláudio Henrique da Silva, Eliseo Berni Reategui, Fernando José Spanhol, Ildo Francisco Golfetto, Juliana Bordinhão Diana, Lynn Rosalina Gama Alves, Luciane Maria Fadel, Luís H. Lindner, Maria José Baldessar, Marcia Maria Alves, Marinilse Netto, Marcelle Rose da Silva Minho, Marcelo Vera Cruz Diniz, Oscar Teixeira, Rafael Pereira Dubiela, Raul Inácio Busarello, Rômulo Martins França, Vania Ribas Ulbricht, Viviane H. Kuntz, Viviane Sartori – Google Livros](#). Acesso em: 19 de maio 2023.

DA PONTE, João Pedro. Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores: que desafios? **Revista Ibero-Americana**, Portugal, nº 24, p. 63-90, set/dez. 2020 Disponível em: [F:\campusoei\revista\rie25\Joao \(ul.pt\)](#) Acesso em: 19 maio 2023.

OLIVEIRA, Cláudio de.; MOURA, Samuel Pedrosa; SOUSA; Edinaldo Ribeiro de. Tic's na educação: a utilização das tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem do aluno. **Revista Pedagogia em ação**, vol. 7(1), p. 75-94, 2015. Disponível em: [Vista do TIC'S NA EDUCAÇÃO: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO \(pucminas.br\)](#) Acesso em: 19 maio 2023.

VASCONCELOS, Carlos Alberto de.; OLIVEIRA, Eliane Vasconcelos. TIC no ensino e na formação de professores: reflexões a partir da prática docente. **Revista Brasileira de Ensino Superior**, Passo Fundo, vol. 3, n. 1, p. 112-132, Jan/mar. 2017. Disponível em: [TICFormacaoProfessores.pdf \(ufs.br\)](#) Acesso em: 19 maio 2023.

1e-mail: priscila.vieira@teologica.net

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil